

Ҳамройева Мухлиса Обид қизи

Рахматова Дилдора Жўрабек қизи

Ешқобилова Маржона Ғайрат қизи

*Студенты 2 курса Навоийского государственного
горно-технологического университета*

МЕТОД ВЫБОРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Аннотация. В данной работе рассмотрены экономические аспекты использования частотного регулирования АД. Так как частотное регулирование обеспечивает управление скоростью вращения АД без больших потерь мощности в цепи ротора, которые ухудшают КПД электродвигателя.

Ключевые слова: Энергосбережение, частота вращения, потери мощности, регулирование частоты вращения

Решение задачи энергосбережения зависит от способа управления величинами, образующими выходную мощность рабочей машины, т.к. этот способ существенно влияет на величину потерь энергии. На практике возможно три способа регулирования: принудительное изменение сопротивления магистрали, по которой передаётся транспортируемое текучее, изменение характеристик рабочей машины и регулирование угловой скорости электропривода. В тех случаях, когда имеется возможность изменить частоту вращения вала двигателя целесообразно регулировать подачу насоса изменением частоты вращения вала насоса (рис. 1).

Рис. 1. График регулирования насоса изменением частоты вращения

Насос работает при частоте вращения n_1 , n_2 , и n_3 , ..., причем $n_1 < n_2 < n_3$. Точки пересечения характеристик $H = f(Q)$ насоса с характеристикой трубопровода обозначены на графике

Q_1 , Q_2 , Q_3 , ..., они определяют режимы работы установки при различных частотах вращения. С увеличением частоты вращения подача и напор увеличиваются, а с уменьшением - убывают.

Мощность и КПД определяются по графикам при указанной частоте вращения.

В отличие от способа регулирования дросселированием при $n = \text{const}$ данный способ регулирования дает возможность изменять расход в любом направлении.

Потерь энергии, обусловленных гидравлическим сопротивлением дросселя, здесь не происходит и поэтому данный способ регулирования экономичнее первого в эксплуатации [1]. Этот способ регулирования стал широко применяться в связи с внедрением в производство тиристорного привода.

Возможны следующие способы регулирования частоты вращения вала насоса:

1) в зависимости от хода технологического процесса осуществлять автоматическое включение.

2) в зависимости от хода технологического процесса осуществлять плавное автоматическое регулирование подачи насоса. Для решения этой задачи

необходимо применение системы преобразователь частоты асинхронный двигатель (ПЧ-АД).

Внедрению любой системы регулируемого ЭП должны предшествовать расчеты, показывающие технические результаты и величину экономии энергии при плавном регулировании скорости.

Приведенный анализ затрат на электропривод позволяет представить в следующем виде :

$$Z = PK + \Delta P * \gamma + Z_{yK-Q},$$

где P - суммарный коэффициент отчислений для электропривода, равен сумме ($P = E + P_a + P_{po}$),

где P_a - норма амортизационных отчислений;

P_{po} - норма отчислений на ремонт и обслуживание;

E - норма дисконта; γ - стоимость 1 кВт ч энергии.

Затраты на регулируемый электропривод можно представить в виде:

$$Z = Z_d + Z_n + Z_{np} + Z_k,$$

где : Z_d - приведенные затраты на электродвигатель;

Z_n - приведенные затраты на преобразовательные устройства (на трансформатор, сглаживающие дроссели, реакторы, системы управления, защиты и автоматики);

Z_{np} - приведенные затраты на прочие элементы электропривода;

Z_k - затраты на компенсацию реактивной мощности.

В этом случае в качестве преобразователя электрической энергии используется вентильный преобразователь частоты (ПЧ), где в качестве вентилей применяются тиристоры или силовые транзисторы. По сравнению с системой ТРН-АД частотный способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, высокую жёсткость получаемых механических характеристик. Регулирование скорости АД не сопровождается увеличением его скольжения. Поэтому, в отличие от системы ТРН-АД, потери мощности скольжения при регулировании скорости оказываются небольшими.

В силу отмеченных преимуществ система ПЧ-АД находит в настоящее время всё большее применение в тех машинах и механизмах, где необходимо плавное регулирование скорости. Особенно перспективно применение системы ПЧ-АД в качестве привода насосов, вентиляторов и компрессоров, т. к. эти типы механизмов являются наиболее массовыми. Они потребляют 40% из общего количества электроэнергии, потребляемой электроприводом. Использование регулируемого электропривода позволяет сократить энергопотребление насосов на 25-30%, вентиляторов - на 30%, компрессоров на 40% .

Регулирование скорости асинхронного электродвигателя изменением частоты напряжения статора наиболее перспективно и широко применяются в настоящее время. Принцип его заключается в том, что изменяя частоту f_j питающего АД напряжения можно изменить скорость идеального холостого хода ω_0 в соответствии с выражением:

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_1 / P,$$

где : P - число пар полюсов АД.

Частотный способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, высокую жесткость получаемых механических характеристик. Регулирование АД не сопровождается увеличением его скольжения.

Поэтому потери мощности при регулировании скорости оказываются небольшими. Для лучшего использования АД и получения высоких энергетических показателей его работы - коэффициентов мощности и полезного действия перегрузочной способности - одновременно с частотой необходимо изменять и подводимое к статору АД напряжение. Закон изменения напряжения при этом определяется характером зависимости момента сопротивления M_c от скорости.

При постоянном моменте сопротивления $M_c = \text{const}$ напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально его частоте U_1

$$U_1 / f_1 = \text{const}.$$

Для момента сопротивления, пропорционально квадрату скорости электродвигателя $M_c = c\omega^2$, что это соотношение имеет вид:

$$U_1/f_1^2 = \text{const.}$$

При моменте сопротивления, обратно пропорциональном скорости

$$M_c = c/\omega ,$$

оно запишется в виде:

$$U_1/\sqrt{f_1} = \text{const.}$$

Для реализации частотного способа регулирования скорости АД используются тиристорные преобразователи частоты ТПЧ (система ТПЧ-АД)

Рис.2 Система ТПЧ-АД (а) и ее характеристики (б)

На вход ТПЧ подается стандартное напряжение сети U_i (220, 380 В и т.д.) промышленной частоты $f_1=50$ Гц, а с его выхода снимается переменное напряжение регулируемой частоты $f_{пер}$, значения которых находятся между собой в определенных соотношениях в зависимости от вида функции $M_c=1/\omega$. Выходная частота и напряжение регулируются с помощью напряжения управления U_u , изменение которого определяет изменение частоты и тем самым скорости АД[2].

На рис.2 представлены механические характеристики АД при его управлении по наиболее простому закону

Механические характеристики по своим особенностям разделяются на два семейства: характеристики, соответствующие частотам ниже номинальной (сетевой) $f=50$ Гц и выше ее.

В области частот $f_{1\text{пер}} < f_1$ (характеристики 1, 2) критический момент M_k при изменении частоты не изменяется, и перегрузочная способность электродвигателя остается постоянной. Отметим, что закон управления является приближенным, так как при его выводе не учитывался ряд факторов. Поэтому в области малых скоростей АД несколько снижается критический момент M_k . Поэтому для поддержания $M_k = \text{const}$ напряжение при малой частоте должно изменяться по более сложному закону.

В области частоты $f_{1\text{пер}} > f_1$ (характеристики 4,5) согласно закону: $U_{1\text{пер}} / f_{1\text{пер}} = \text{const}$ напряжение на статоре АД должно управления быть больше номинального. Однако по условиям нормальной работы АД нельзя повышать его напряжение сверх номинального. Поэтому регулирование в этой области ведется при $U_{1\text{пер}} = U_1 - \text{const}$, в связи с чем M_k будет уменьшаться при увеличении частоты.

Частотное управление является экономичным, так как обеспечивает регулирование скорости АД без больших потерь мощности в роторной цепи, ухудшающих КПД электродвигателя, а потери в ТПЧ относительно малы.

В силу отмеченных преимуществ система ТПЧ-АД находит в настоящее время все большее применение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаев В.Г. Выбор оптимальных параметров насосного оборудования и способов управления им. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 1, 2008, с. 43-46.
2. Махмудов А.М., Худайбердиев Ш.М. Определение основных параметров энергоэффективности работы насосных установок в технологии подземного выщелачивания. Науч. – техн. и произв. журнал «Горный вестник Узбекистана» - Навоий, 2012. -(3) №50. -С. 73÷75